

ИВЛЕВА Оксана Валерьевна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: OIvleva@kantiana.ru*

ШАБЛЯУСКЕНЕ Елизавета Владимировна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
старший преподаватель; e-mail: ESHablyauskene1@kantiana.ru*

**РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЦИФРАХ И КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ**

Туристская индустрия является одной из важных частей сектора экономики. Её значение растёт из года в год, равно тому вкладу, который она приносит в бюджет страны. Все чаще можно встретить мнения о том, что в обозримом будущем туризм может внести значительный вклад в рост экономики как отдельных регионов, так и государства в целом. На сегодняшний день вся туристская деятельность суммируется с другими секторами экономики при подсчёте ВРП, однако важно не только иметь количественное представление, но и давать качественную оценку развитию индустрии. Во многом анализ статистики помогает это сделать. Однако имеющиеся статистические данные не всегда однородны и собираются своевременно, что затрудняет работу с ними. Тем не менее, статистические данные на сегодняшний момент остаются основным инструментом для формирования различных прогнозов, начиная с краткосрочных перспектив и заканчивая масштабными долгосрочными прогнозами, которые ложатся в основу многих программ регионального развития. Целью данного исследования стал анализ ключевых показателей туризма в Калининградской области, который позволит выявить ключевые тенденции развития и перспективы на будущее.

Ключевые слова: *туризм, статистика туризма, основные туристские показатели, развитие туризма, Калининградская область*

Для цитирования: Ивлева О.В., Шабляускене Е.В. Развитие туристской индустрии Калининградской области в цифрах и ключевых показателях // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №4. С. 55–64. DOI: 10.5281/zenodo.14513732.

Дата поступления в редакцию: 11 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 ноября 2024 г.

UDC 338.48 EDN: MQOTIY
DOI: 10.5281/zenodo.14513732

Oksana V. IVLEVA

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
POC "Institute of Management and Territorial Development" (Kaliningrad, Russia)
PhD in Pedagogy, Associate Professor; e-mail: OIvleva@kantiana.ru*

Elizaveta V. SHABLYAUSKENE

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
POC "Institute of Management and Territorial Development" (Kaliningrad, Russia)
Senior Lecturer; e-mail: ESHablyauskene1@kantiana.ru*

DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY OF THE KALININGRAD REGION IN NUMBERS AND KEY INDICATORS

Abstract. *The tourism industry is one of the important parts of the economic sector. Its importance grows from year to year, equal to the contribution it makes to the country's budget. More and more often, one can find opinions that in the foreseeable future, tourism can make a significant contribution to the economic growth of both individual regions and the state as a whole. Today, all tourism activities are summed up with other sectors of the economy when calculating GRP, but it is important not only to have a quantitative idea, but also to give a qualitative assessment of the development of the industry. In many ways, statistical analysis helps to do this. However, the available statistical data are not always homogeneous and collected in a timely manner, which makes it difficult to work with them. Nevertheless, statistical data currently remain the main tool for forming various forecasts, ranging from short-term prospects to large-scale long-term forecasts, which form the basis of many regional development programs. The purpose of this study was to analyze the key indicators of tourism in the Kaliningrad region, which will identify key development trends and prospects for the future.*

Keywords: *tourism, tourism statistics, key tourism indicators, tourism development, Kaliningrad region*

Citation: Ivleva, O. V., & Shablyauskene, E. V. (2024). Development of the tourism industry of the Kaliningrad region in numbers and key indicators. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(4), 55–64. doi: 10.5281/zenodo.14513732. (In Russ.).

Article History

Received 11 September 2024
Accepted 1 November 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Сектор туризма имеет ряд ключевых показателей, анализ которых позволяет делать выводы о степени развитости индустрии на той или иной территории. Как правило, эти показатели помогают при формировании программ развития туризма. В список таких ключевых показателей следует включить, во-первых, туристский поток, который определяет число туристов, прибывающих на ту или иную территорию. В Российской Федерации под туристским потоком понимают две различные категории: с одной стороны, речь идёт об общем числе ночёвок за определённый промежуток времени, с другой стороны, о количестве туристских поездок, совершенных на территории региона. Оба этих показателя могут демонстрировать кардинально разные данные, поэтому очень важно проводить их анализ по отдельности.

О степени туристской развитости региона свидетельствуют также такие показатели, как численность коллективных средств размещения и количественные данные по изменению номерного фонда. Они, прежде всего, помогают оценить уровень востребованности региона у туристов и перспективы экономического роста сектора.

Изложение основного материала

Современные исследования в области туризма невозможно представить без опоры на статистические данные, которые собираются в различных отраслях и направлениях. Зачастую именно статистика даёт наиболее чёткое представление основных векторов развития туристской индустрии как целой страны, так и её отдельных регионов.

Статистические данные туристской отрасли неоднократно становились объектом научных исследований. Существует целый ряд исследований, где туристская статистика ставится во главу угла. В качестве примера можно привести работы таких учёных, как А.Ю. Александрова [1, 2], А.А. Гудков [3], С.Е. Мачалкин, С.Н. Морева [5], Н.А. Чхиквадзе [18], А.В. Панова [11]. Любопытные исследования в

области статистики туризма проводились в зарубежных странах. Среди прочих можно выделить работы следующих авторов Ф. Антолини, Л. Грассини [12], В. Жеффруа, В.А. Риверо, Давиде Д. Чеккато [13], Н. В. Чыонг, Т. Симидзу, Т. Курихара, С. Чой [14], С. Пратт, Д. Толкач [15], С. Воло [16].

Особое значение для анализа туристской индустрии Калининградской области имеют исследования, проводимые на основе интерпретации статистических данных, представленных на официальном сайте Калининградстата. При этом стоит отметить, что изучение основных показателей деятельности туристской сферы Калининградской области занимают как региональные учёные, так и их коллеги из других районов РФ. В качестве примера можно привести работы таких учёных, как Л.Л. Духовная, Е.Ю. Никольская, М.Е. Успенская [4], А.Ю. Анохин, В.С. Корнеевец, А.П. Костюк, Е.Г. Кропинова, А.В. Митрофанова, Л.В. Семенова, В.А. Хильшер [9], Драгилева И.И., Зайцева Н.А., Гуменюк И.С. [10], О.Н. Комар [7], Я.А. Минаева [6].

Туризм на территории Калининградской области является одним из базовых направлений среди приоритетных сфер развития экономики региона. Правительство области и региональные власти проводят активную политику по поддержанию и активному развитию разных областей туристской деятельности. Благодаря реализации утверждённой в 2022 г. государственной программы Калининградской области «Туризм» за последние годы удалось повысить некоторые ключевые показатели туристской индустрии.

Главными показателями развития регионального туризма являются данные по количеству коллективных средств размещения, количеству номерного фонда, числу туристов, прибывающих ежегодно в Калининградскую область, а также такие важные экономические данные как валовая добавленная стоимость туристской индустрии. Анализ этих данных позволяет не только оценить развитие туристской индустрии в регионе, но и дать прогноз на её

трансформацию в ближайшем будущем.

Одним из важнейших показателей развития туризма на той или иной территории считается общее число коллективных средств размещения (далее КСР). Следует выделить разнонаправленную тенденцию: если регион пользуется спросом у туристов, неизменно отмечается ежегодный рост числа КСР, и наоборот, вслед за увеличением общего числа КСР, рост туристского потока отнюдь не гарантируется. Следует отметить, что Калининградская область в этом отношении пошла по традиционному пути – вслед за популяризацией её как туристского направления РФ, случился подъём и в секторе КСР, о чём свидетельствует официальная статистика (рис. 1).

Рис. 1. – Динамика численности коллективных средств размещения туристов в Калининградской области с 2019 по 2023 гг., ед.¹

Исходя из данных, представленных на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области, на протяжении последних пяти лет, с 2019 по 2023 гг., количество коллективных средств размещения на территории Калининградской области неуклонно растёт. Их общее число выросло с 249 до 372 ед., что свидетельствует о росте на 49,4%. В среднем годовой прирост составлял 10,7%. В 2021 г. случился наибольший скачок, который составил 15%. В 2022 и 2023 г. отмечается стабильность в увеличении показателя – прибавка составила 13% и 13,1% соответственно. Ожидается, что по итогам 2024 г. сохранится позитивная динамика.

Примечателен тот факт, что более активный рост отмечен в секторе специализированных средств размещения, к которым относятся объекты туристической индустрии, предоставляющие комплекс услуг по размещению и рекреации в зависимости от специализации и профиля работы (пансионаты, санатории, кемпинги, базы отдыха, дома отдыха и пр.). По данным за 5 лет прирост этого направления составил более 100% (106,5%). В 2019 г. количественный показатель был 31 ед., а к концу 2023 г. вырос до 64 ед. Самое стремительное увеличение зафиксировано в 2022 г., когда прибавка оказалась на уровне в 50%.

Стабильное увеличение зафиксировано также в секторе гостиниц и аналогичных средств размещения. Средний рост с 2019 по 2023 гг. составил 9,2%. Максимально высокими показателями отметился 2021 и 2023 гг., когда рост составил 13,6% и 14,5% соответственно. В целом за пятилетний период произошло количественное увеличение гостиниц с 218 до 308 ед., что демонстрирует прирост на 41,3%.

Следует отметить, что гостиничный рынок Калининградской области имеет некоторые отличительные черты. Во-первых, отмечается явное преобладание гостиниц с малым количеством номеров и мини-отелей, что характерно для исторической застройки городов-курортов, расположенных в зоне побережья Балтийского моря. Во-вторых, неравномерное размещение гостиниц и специализированных средств размещения по территории области. Так, на территории прибрежных курортов, а также в областном центре располагается основная часть КСР, тогда как восток области имеет крайне ограниченное их количество. Это, в свою очередь, отражается на слабом развитии туристской индустрии в отдалённых от Калининграда и побережья районах.

Рост количественных показателей зафиксирован также и в номерном фонде

¹ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области. Туризм. Основные показатели. URL: https://39.rosstat.gov.ru/tourism_1?ysclid=m0fpvbpzir448997069

коллективных средств размещения Калининградской области. За последние 5 лет число номеров увеличилось с 7723 до 10107 ед. (рис. 2).

Рис. 2. – Динамика численности номеров в коллективных средствах размещения Калининградской области, ед.¹

В среднем ежегодный прирост показателя составлял 7,2%. Наиболее высокие темпы роста количества номеров в коллективных средствах размещения отмечены в 2022 г., когда прибавка составила сразу 15,9%. Годом позже рост оказался гораздо ниже (+2,1% к предыдущему значению), однако позитивная динамика сохранилась. В текущем 2024 г. ожидается рост выше, чем годом ранее, что станет свидетельством наращивания темпов и увеличения объёмов отрасли.

В секторе гостиниц и аналогичных средств размещения средний рост показателя за последние пять лет составил 7,01%. Самое крупное увеличение зафиксировано в 2021 и 2022 гг. (+9,6% и +9,66% соответственно). В секторе специализированных средств размещения подъем показателя оказался выше – 8,15%, однако в отдельные годы отмечалось снижение. Особенно сильный провал зафиксирован по итогам 2023 г., когда сокращение достигло уровня в 9,23%.

По численности прибытия лиц в коллективные средства размещения в последние годы в Калининградской области отмечается смешанная динамика. С одной стороны, средний прирост показателя с 2019 по 2023 гг. составляет +11,9%. С другой стороны, в отдельные годы происходило достаточно основательное падение: в 2020 г. сокращение достигло 19,42%, в 2022 г. – 7,5%. Тем не менее, за счёт высокой динамики в 2021 г., когда прирост составил

57,69%, удалось выйти на позитивный результат в среднем значении. Также важно отметить, что в последний отчётный период – 2023 г. – был зафиксирован подъём на 16,6%, что полностью нивелировало провал предыдущего года, а также вселило надежду на переход к устойчивому росту показателя в последующие годы.

Немаловажное значение для анализа развития туристского вектора имеют данные по целевому направлению прибывающих в Калининградскую область туристов. Согласно представленной государственной статистики, выделяются личные и деловые (профессиональные) цели поездок. К категории личных относятся отпуск, досуг и отдых, образование и профессиональная подготовка, лечебные и оздоровительные процедуры, паломничество, посещение магазинов (шопинг). Категория деловых целей представлена различными поездками на конференции, профессиональные мероприятия и прочие встречи, организованные в рамках сотрудничества различных деловых и бизнес-структур. Таблица 1 демонстрирует изменения численности лиц, размещённых в коллективных средствах размещения в Калининградской области, распределённые по целям поездок. С 2019 по 2023 гг. по всем направлениям из категории личных поездок, кроме религиозного туризма, зафиксирован подъём среднего показателя.

Наиболее динамично развивался в последние годы сектор личного туризма, тогда как деловой продемонстрировал по итогам прошедших лет сокращение среднего показателя (-8,49%). Между тем, в 2023 г. отмечен довольно значительный прирост – 28,46%, который полностью сгладил предыдущее падение на 21,95%. Самый существенный же провал зафиксирован по итогам 2020 г., когда падение составило 54,53%. В целом на протяжении последних 5 лет динамика деловых и профессиональных прибытий в КСР выглядит достаточно неустойчиво. После значительного обвала следует хороший рост, который снова сменяется просадкой и последующим подъёмом. Такие «качели» можно объяснить несколькими

факторами. Во-первых, недостаточной развитостью необходимой для бизнес-среды инфраструктурой. В-вторых, сложной логистикой прибытия. Всё это в совокупности оказывает негативное влияние на отрасль и не позволяет перейти к устойчивому росту.

В то же время сектор личных поездок отмечается общей позитивной динамикой прибытий в КСР, средний подъем за пять лет

составил 15,77%. В негатив ушли поездки с целью посещения магазинов и шопинга. В среднем снижение за пять лет составило 21,8%. Особенно сильное падение зафиксировано по итогам 2022 г. В количественном выражении сокращение выглядит следующим образом: в 2019 г. число размещённых лиц составляло 38 тысяч, по итогам 2023 г. оно сократилось до 11,6 тыс. чел.

Таблица 1 – Динамика изменения численности лиц, размещённых в КСР на территории Калининградской области по целям поездок в период с 2020 по 2023 гг., %²

Виды поездок	Цели поездок	2020	2021	2022	2023	Среднее значение
Личные	Отпуск, досуг и отдых	-0,71	+66,34	-5,14	+15,57	+19,02
	Образование и профессиональная подготовка	-44,99	+55,49	+59,44	+28,32	+24,57
	Лечебные и оздоровительные процедуры	-40,62	+62,35	+8,56	+10,56	+10,21
	Религиозные / паломнические	+496,51	-73,4	-95,04	+1971,43	+574,6
	Посещение магазинов / шопинг	-20,58	-8,38	-58,22	-0,07	-21,81
Бизнес-туризм	Деловые и профессиональные	-54,53	+39,53	-21,95	+28,46	-8,49

Неоднозначная тенденция выявлена в секторе религиозных и паломнических прибытий в КСР, что также вполне объяснимо. Калининградская область не являлась до последнего времени точкой притяжения религиозных туристов. Наиболее активное развитие этого направления случилось в последние пять лет, когда отдельные организации начали разрабатывать и предлагать к реализации паломнические туристские продукты. В частности, на сайте Агентства православного паломничества можно обнаружить паломнический тур «Православная Балтия и святыни Калининграда»². Тур рассчитан на четыре дня и включает не только посещение святынь Калининградской области, но и национального парка Куршская

коса. Ещё один туристский продукт предлагает паломническая служба «Ковчег» из Санкт-Петербурга³. Четырёхдневная поездка «Калининград. Православный берег Балтики» предполагает посещение святых мест и храмов, расположенных в областном центре, а также в курортных городах – Зеленоградске и Светлогорске. Развитие внутреннего религиозного туризма в Калининградской области связано, прежде всего, с паломническим центром «Духовный форпост», созданным на базе Свято-Елизаветинской Черняховской Епархии⁴. Паломнический центр осуществляет свою деятельность в трех основных направлениях: экскурсии по Свято-Елизаветинскому женскому монастырю; паломнические поездки

²Паломнический тур Православная Балтия и святыни Калининграда // Агентство православного паломничества. URL: <https://marfamaria.ru/tours/hramy-i-monastyri-kaliningradskoy-oblasti/?ysclid=IzI6bphjiv187975108> (Дата обращения: 08.08.2024).

³Калининград. Православный берег Балтики // Ковчег. Паломническая служба Санкт-Петербурга. URL: <https://kovcegspb.ru/to/kaliningrad/?ysclid=IzI6nuqm6p54952142> (Дата обращения: 08.08.2024).

⁴Паломнический центр «Духовный форпост» Свято-Елизаветинской Черняховской Епархии. URL: <https://elisavetinskiy.ru/palomnicheskij-czentr-duhovnyj-forpost/> (Дата обращения: 08.08.2024).

выходного дня; сопровождение паломнических групп, прибывающих из других регионов РФ, по Калининградской области. Важно отметить, что данный паломнический центр располагает собственной монастырской гостиницей, функционирующей круглогодично. На основании высказанного, следует отметить, что религиозный и паломнический туризм в Калининградской области только начинает делать первые шаги развития, что отражается в количественных показателях официальной статистики. В 2019 г. число лиц, размещённых в КСР, с религиозными и паломническими целями поездок составляло всего 89 чел. В 2020 г. случился значительный процентный прирост (табл. 1), общее число прибывших оказалось на уровне в 530 чел. Однако в последующие годы закрепить успех не удалось, превалировала отрицательная динамика (2021 г. – 141 чел., 2022 г. – 7 чел.), которая все же сменилась позитивом в 2023 г. (145 чел.), но этот позитив нельзя считать устойчивой тенденцией.

Наибольшая положительная динамика выявлена в секторе образования и профессиональной подготовки. Средний подъем за с 2019 по 2023 гг. составил почти 25%. В количественном выражении это выглядит следующим образом: в 2019 г. общее число прибывших в КСР было 11,3 тыс. чел., к 2023 г. их количество увеличилось до 19,7 тыс. чел. В середине отчётного периода был зафиксирован довольно существенный спад – в 2020 г. показатель просел до отметки в 6,2 тыс. чел. Между тем, это не помешало прийти к общему положительному результату последней пятилетки. Весомое увеличение коснулось также сектора досуга и отдыха. Здесь средний рост составил чуть более 19%. В количественном выражении это выглядит следующим образом: в 2019 г. число прибывших в КСР составлял 387 тыс. чел., а к 2023 г. их стало более 700 тыс. Меньший подъем среднего пятилетнего показателя отмечен в секторе лечебного и оздоровительного туризма – плюс 10,21%. Но при этом падение случилось только единожды, а на протяжении последних 3 лет отмечался устойчивый рост.

Динамика численности лиц, размещённых в КСР, по целям поездок за последние годы демонстрирует смену вектора туристских предпочтений. Во-первых, теряется интерес к Калининградской области как к месту организации и проведения деловых встреч. Во-вторых, самое глубокое падение случилось с сектором шопинга, то есть регион стремительно перестаёт быть местом активных покупок. Особо важно отметить, что посещение магазинов перестаёт быть в центре внимания туристов на протяжении всех 5 последних лет, хотя в последний год сокращение было довольно условным. Однако даже это не позволяет говорить о том, что шопинг может вернуть свои позиции. Показателен рост других направлений, в частности образования и отдыха. Они выходят на лидерские позиции, что соответствует заданной траектории развития региона.

Любопытная динамика появляется в области прибытий граждан РФ и иностранных граждан на территорию Калининградской области и размещения их в коллективных средствах размещения. Количество внутренних туристов в этом отношении продолжает сохранять лидирующие позиции по сравнению с иностранцами. Однако на графике ниже (рис. 3) отчётливо видна одна тенденция: статистика размещения российских туристов в КСР демонстрирует так называемые «качели», то есть из года в год происходит разнонаправленная динамика, рост сменяется падением, и наоборот. В то же время динамика размещения иностранных граждан в КСР на территории Калининградской области, напротив, выглядит достаточно равномерной, из года в год не фиксируются слишком высокие перегибы в ту или иную сторону.

Важно также отметить, что в последний год разница между размещением иностранцев и российских туристов значительно увеличилась. Это произошло не только благодаря тому, что в 2023 г. значительно вырос поток внутренних туристов, прибывающих из других регионов РФ, но и существенно снизился поток иностранных туристов. В частности, в 2023 г.

число российских граждан, размещённых в КСР Калининградской области, стало больше почти на 30% по сравнению с предыдущим годом (858 тыс. чел. против 662 тыс. чел.). Количество иностранных туристов, напротив, сократилось более чем на 62% в 2023 г. по сравнению с 2022 г. Данная тенденция подтверждает переориентацию индустрии на российского туриста, а также влияние геополитических проблем на туристский сектор.

Рис. 3. – Сравнение динамики прибытий иностранных граждан и граждан РФ, чел.¹

Показательной в отношении роста популярности региона являются также статистические данные оценки туристского потока в годовом выражении (табл. 4).

Таблица 4 – Годовые данные оценки туристского потока в Калининградской области за период с 2022 по 2023 гг.⁵

Год	По числу поездок	По числу ночёвок
2022	1 350 137	5 796 895
2023	1 325 935	5 902 659

Таблица 4 демонстрирует интересную тенденцию: в 2023 г. количество поездок оказалось ниже, чем в предыдущем, в то же время количество ночёвок выросло. Это значит, что пребывающие туристы стали рассматривать регион с точки зрения места, в котором можно провести более длительный отдых. Для подтверждения и уточнения образовавшейся тенденции необходимо проанализировать данные за 2024 и последующий годы.

Заключение

Представленный выше анализ ключевых показателей развития туристской индустрии Калининградской области позволяет сделать вывод относительно нескольких характерных черт развития региона. Во-первых, о стремительном росте интереса к области со стороны туристов косвенно свидетельствует ежегодный прирост в секторе КСР и численности номерного фонда. Из года в год гостиниц и аналогичных средств размещения становится все больше и больше, вслед за этим растёт и количество номеров. Специфической чертой КСР в Калининградской области является их камерность, преобладающее большинство гостиниц причисляются к категории мини, крупных сетевых отелей не так много. Кроме того, максимальное развитие гостиничного фонда происходит вблизи небольших курортных городов, в то время как восточная часть области остаётся слаборазвитой в этом отношении.

Во-вторых, анализ численности лиц, размещённых в КСР, по целям поездки демонстрирует явное преобладание личных поездок. Ранее неоднократно предлагалось развивать Калининградскую область как авиахаб, что, в свою очередь, могло способствовать активному развитию делового туризма, в том числе и международного уровня. Однако в силу политической нестабильности, от этой идеи пришлось отказаться, за чем последовал вполне ожидаемый откат в данном секторе. Место бизнес-туризма заняли другие направления, в частности образование и профессиональная подготовка, а также отпуск, досуг и отдых. Последние становятся лидерами по количеству прибытий.

Таким образом, совершенно очевидно, что туристская индустрия для Калининградской области является одним из приоритетных направлений развития. Есть основания предполагать, что в ближайшие годы будет отмечаться ещё более стремительный рост ключевых показателей.

⁵Туризм. Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm> (Дата обращения: 19.08.2024).

Список источников

1. Александрова А.Ю. География туристских потоков в Российской Федерации: статистика, тренды, проблемы // Наука. Инновации. Технологии. 2017. №1. С. 95–108.
2. Александрова А.Ю. Формирование интегрированной системы статистики туризма в Российской Федерации // Вестник Московского ун-та. Сер. 6. Экономика. 2017. №1. С. 41–61.
3. Гудков А.А. Статистика внешних и внутренних туристских потоков в России // Вестник Прикамского социального института. 2018. №1(79). С. 114–122.
4. Духовная Л.Л., Никольская Е.Ю., Успенская М.Е. Тенденции, проблемы и перспективы развития туризма и гостеприимства в Калининградской области в период трансформации туристских потоков // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №1. С. 116–127. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-1-116-127.
5. Мачалкин С.Е., Морева С.Н. Анализ динамики основных статистических показателей туристской отрасли в России // Социально-экономические явления и процессы. 2018. Т.13. №104. С. 130–134.
6. Минаева Я.А. Анализ развития туристской инфраструктуры Калининградской области // Тенденции и проблемы развития индустрии туризма и гостеприимства: Мат. 7-й Межрегионал. науч.-практич. конф., посв. 105-летию РГУ им. С. А. Есенина, Рязань, 22.10.2020. – Рязань: Рязанский гос. ун-т им. С.А. Есенина, 2020. С. 61–65.
7. Николаева В.Н., Рудольф С.В., Комар О.Н. Анализ статистических показателей туризма в Калининградской области // Вестник молодежной науки. 2023. №1(38). С. 1–7.
8. Панова А.В. Статистика туризма. М.: ООО «Научно-издат. центр ИНФРА-М», 2020. 287 с.
9. Приоритетные направления развития туризма в Калининградской области: Монография / А.Ю. Анохин, В.С. Корнеевец, А.П. Костюк [и др.]; под ред. Л.В. Семеновой, В.С. Корнеевца, Е.Г. Кропиновой. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2022. 85 с.
10. Стратегии развития туризма в Калининградской области: проблемы и перспективы / Л.В. Семенова, Е.Г. Кропинова, И.И. Драгилова [и др.]. М.: Русайнс, 2018. 176 с.
11. Чхиквадзе Н.А. Анализ динамики основных статистических показателей развития рынка туристских услуг // Сервис в России и за рубежом. 2011. №3. С.179–189.
12. Antolini F., Grassini L. Methodological problems in the economic measurement of tourism: the need for new sources of information // Qual & Quant: International Journal of Methodology. 2020. Vol.54. Pp. 1769–1780. DOI: 10.1007/s11135-019-00962-x.
13. Geffroy V., Rivero V.A., Ceccato D. Statistics as politics: a methodology for the critical approach of tourism quantification // Tourism Recreation Research. 2024. Pp. 1–14. DOI: 10.1080/02508281.2024.2379690.
14. Nguyen V.T., Shimizu T., Kurihara T., Choi S. Accommodation statistics: the current issues and an innovation // Current Issues in Tourism. 2021. Vol.25. Iss.1. Pp. 1731–1747. DOI: 10.1080/13683500.2021.1978951.
15. Pratt S., Tolkach D. The politics of tourism statistics // International journal of tourism research. 2018. Vol.20. Iss.3. Pp. 299–307. DOI: 10.1002/jtr.2181.
16. Volo S. Tourism statistics, indicators and big data: a perspective article // Tourism Review. 2020. Vol.75. Iss.1. Pp. 304–309. DOI: 10.1108/TR-06-2019-0262.

References

1. Aleksandrova, A. Yu. (2017). Geografiya turistskikh potokov v Rossijskoj Federatsii: statistika, trendy, problemy [Geography of tourist flows in the Russian Federation: statistics, trends, problems]. *Nauka. Innovatsii. Tekhnologii* [Science. Innovations. Technologies], 1, 95–108. (In Russ.).
2. Aleksandrova, A. Yu. (2017). Formirovanie integrirovannoj sistemy statistiki turizma v Rossijskoj Federatsii [Formation of an integrated system of tourism statistics in the Russian Federation]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6. Ekonomika* [Bulletin of Moscow University. Series 6. Economy], 1, 41–61. (In Russ.).

3. Gudkov, A. A. (2018). Statistika vneshnikh i vnutrennikh turistskikh potokov v Rossii [Statistics of external and internal tourist flows in Russia]. *Vestnik Prikamskogo sotsialnogo instituta [Bulletin of the Kama Social Institute]*, 1(79), 114–122. (In Russ.).
4. Dukhovnaya, L. L., Nikolskaya, E. Yu., & Uspenskaya, M. E. (2022). Tendentsii, problemy i perspektivy razvitiya turizma i gostepriimstva v Kaliningradskoj oblasti v period transformatsii turistskikh potokov [Tourism and hospitality in the Kaliningrad region: trends, problems and development prospects in the transformation of tourist flows]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(1), 116–127. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-1-116-127. (In Russ.).
5. Machalkin, S. E., & Moreva, S. N. (2018). Analiz dinamiki osnovnykh statisticheskikh pokazatelej turistskoj otrasli v Rossii [Analysis of the dynamics of the main statistical indicators of the tourism industry in Russia]. *Sotsialno-ekonomicheskie yavleniya i protsessy [Social and economic phenomena and processes]*, 13(104), 130–134. (In Russ.).
6. Minaeva, Ya. A. (2020). Analiz razvitiya turistskoj infrastruktury Kaliningradskoj oblasti [Analysis of the development of tourism infrastructure in the Kaliningrad region]. *Tendentsii i problemy razvitiya industrii turizma i gostepriimstva [Trends and problems of tourism and hospitality industry development]*: Proceedings of the 7th Interregional scientific and practical conference dedicated to the 105th anniversary of Ryazan State University named after S. A. Yesenin. Ryazan: S. A. Yesenin Ryazan State University, 61–65. (In Russ.).
7. Nikolaeva, V. N., Rudolf, S. V., & Komar, O. N. (2023). Analiz statisticheskikh pokazatelej turizma v Kaliningradskoj oblasti [Analysis of statistical indicators of tourism in the Kaliningrad region]. *Vestnik molodezhnoj nauki [Bulletin of Youth Science]*, 1(38), 1–7. (In Russ.).
8. Panova, A. V. (2020). *Statistika turizma [Tourism statistics]*. Moscow: LLC INFRA-M. (In Russ.).
9. Anokhin, A. Yu., Korneevets, V. S., Kostyuk, A. P., & et al. (2022). *Prioritetnye napravleniya razvitiya turizma v Kaliningradskoj oblasti [Priority areas for tourism development in the Kaliningrad region]*: A monograph. Kaliningrad: Kant Baltic Federal University Publishing House. (In Russ.).
10. Semenova, L. V., Kropinova, E. G., Dragileva, I. I., & et al. (2018). *Strategii razvitiya turizma v Kaliningradskoj oblasti: problemy i perspektivy [Tourism development strategies in the Kaliningrad region: problems and prospects]*: A monograph. Moscow: Ruscience. (In Russ.).
11. Chkhikvadze, N. A. (2011). Analiz dinamiki osnovnykh statisticheskikh pokazatelej razvitiya rynka turistskikh uslug [Analysis of the dynamics of the main statistical indicators of the development of the tourist services market]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 3, 179–189. (In Russ.).
12. Antolini, F., & Grassini, L. (2020). Methodological problems in the economic measurement of tourism: the need for new sources of information. *Qual & Quant: International Journal of Methodology*, 54, 1769–1780. doi: 10.1007/s11135-019-00962-x.
13. Geffroy, V., Rivero, V. A., & Ceccato, D. (2024). Statistics as politics: a methodology for the critical approach of tourism quantification. *Tourism Recreation Research*, 1–14. doi: 10.1080/02508281.2024.2379690.
14. Nguyen, V. T., Shimizu, T., Kurihara, T., & Choi, S. (2021). Accommodation statistics: the current issues and an innovation. *Current Issues in Tourism*, 25(1), 1731–1747. doi: 10.1080/13683500.2021.1978951.
15. Pratt, S., & Tolkach, D. (2018). The politics of tourism statistics. *International journal of tourism research*, 20(3), 299–307. doi: 10.1002/jtr.2181.
16. Volo, S. (2020). Tourism statistics, indicators and big data: a perspective article. *Tourism Review*, 75(1), 304–309. doi: 10.1108/TR-06-2019-0262.